

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ И ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

ЛЕБЕЗОВА Э.М.,
старший преподаватель кафедры
информационных технологий;

БРАДУЛ Н.В.,
канд. физ.-мат. наук, доцент, заведующий
кафедрой информационных технологий
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Государственный сектор имеет дело с большими разнообразными массивами данных. Повышение эффективности их использования является ключевым моментом для устойчивого развития государственного управления. На примере транспортно-логистической сферы в исследовании описаны системы искусственного интеллекта, которые могут помочь увеличить скорость обработки и анализа данных, минимизировать затраты госсектора для предоставления качественных услуг населению. С другой стороны, внедрение систем ИИ создаёт ряд проблем, которые государственный сектор должен преодолеть. В работе выделены эти проблемы и намечены мероприятия по их решению.

Ключевые слова: государственное управление, общественные ценности, управление данными, искусственный интеллект, внедрение ИИ, ИИ в транспортно-логистической сфере

DETERMINING FACTORS AND PROBLEMS OF THE INTRODUCTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PUBLIC INSTITUTIONS

LEBEZOVA E.M.,
Senior lecturer Head of Department
of Information Technology;

BRADUL N.V.,
Ph.D. in Mathematics, Head of Department
of Information Technology,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The public sector deals with large, varied data sets. Increasing the efficiency of their use is a key point for the sustainable development of public

administration. Using the example of the transport and logistics sector, the study describes artificial intelligence systems that can help increase the speed of data processing and analysis, minimize public sector costs to provide quality services to the population. On the other hand, the implementation of AI systems poses a number of challenges that the public sector must overcome. The work highlights these problems and outlines measures to solve them.

Keywords: public administration, public values, data management, artificial intelligence, implementation of AI, AI in the transport and logistics sector

Введение. Ещё пятнадцать лет назад искусственный интеллект (ИИ) был предметом изучения лишь научной фантастики и не имел ничего общего с практической реальностью. А сегодня его рассматривают как конкурентную необходимость во многих сферах человеческой деятельности, например, таких как медицина, финансы, транспорт, торговля и даже туризм [1].

В последние годы активно обсуждается вопрос о том, можно ли и каким образом новые технологии, связанные с искусственным интеллектом, использовать в государственных организациях. Хотя существует оправданный скептицизм и опасения, что правительства, использующие ИИ, могут стать слишком технократическими [2], поставить под угрозу конфиденциальность [3], усилить неравенство и даже угрожать демократии [4-5], всё же преимущества контролируемого применения ИИ, предлагающего множество возможностей для государственного сектора [6], перевешивают перечисленные препятствия.

Благодаря доступности использования всё больших наборов данных, а также оперативных (транзакционных) данных и разработке специализированного аппаратного обеспечения правительства смогли определить для себя новые цели [7], такие как более эффективное принятие решений и более эффективное прогнозирование, улучшение коммуникации между правительством и гражданами, персонализированные государственные услуги, снижение административной нагрузки [7-8], в целом улучшение качества государственных услуг и улучшение создания общественных ценностей [9-10]. Был определён ряд областей применения ИИ, таких как управление знаниями, автоматизация процессов, диалоговые агенты и помощники, прогностическая аналитика, обнаружение мошенничества и угроз, распределение ресурсов и поддержка экспертных задач [11]. Неудивительно, что государства всё чаще рассматривают возможность внедрения технологий искусственного интеллекта [12] и начали выпускать программные

документы по использованию ИИ [13]. Российская Федерация здесь не исключение.

Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на период до 2030 года, утверждённая указом Президента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 РФ, поставила задачу обеспечить технологическое лидерство России на мировом рынке в сфере ИИ и предусматривает мероприятия по внедрению технологий искусственного интеллекта в систему государственного управления. Для финансирования Федерального проекта «Искусственный интеллект» в 2021-2024 гг. запланировано 32,1 млрд рублей, а в январе 2023 года обновилась «дорожная карта» развития искусственного интеллекта в России, включающая 65 ИИ-продуктов [14], которые предлагают прорывные высокотехнологичные решения и задают амбициозные ориентиры в области искусственного интеллекта. Российский фонд прямых инвестиций активно привлекает соинвесторов, вкладывает собственные средства в отечественные компании-разработчики, помогает им развивать глобальную кооперацию и выходить на внешние рынки. По словам президента Российской Федерации В. В. Путина, «с внедрением искусственного интеллекта в науку, в образование, в здравоохранение и в другие сферы нашей жизни человечество начинает новую главу своего существования» [15].

Однако в большинстве государственных организаций (и это касается не только РФ) продуктивное внедрение и применение ИИ остаётся редким [16-18, 7]. Зачастую искусственный интеллект в государственном управлении находится на стадии эксперимента [7], либо же традиционные решения по автоматизации ошибочно называют «ИИ».

Актуальность. Учитывая, что ИИ является очень сложной технологией общего назначения со множеством новых потенциальных областей применения [19], мы считаем, что отсутствие анализа наиболее перспективных направлений применения ИИ в государственном (муниципальном) секторе, а также отсутствие определения механизмов внедрения этих технологий представляет собой значительный пробел в исследованиях. В частности, необходимы эмпирические данные о конкретных проблемах и благоприятных факторах в процессах внедрения проектов ИИ в практику государственного сектора [20], для того чтобы соединить теоретические выкладки об использовании ИИ с практическим применением.

Данное исследование устраняет этот пробел путём эмпирического анализа процесса внедрения в государственное (муниципальное) управление инициатив в сфере ИИ. Оно использует междисциплинарный подход, соединяя потоки исследований в области государственного управления и информационных систем.

Основной вклад этой работы заключается в том, чтобы лучше понять отраслевые проблемы и благоприятные факторы внедрения технологий искусственного интеллекта в государственные (муниципальные) организации.

Методология исследования. Для получения достоверной картины состояния и перспектив применения ИИ в государственном (муниципальном) секторе был осуществлён обзор и анализ литературы из трёх наукометрических баз: EBSCO Host, Web of Science и РИНЦ. Для поиска источников использовалась следующая комбинация ключевых слов: «ИИ», «искусственный интеллект», «машинное обучение», «нейронные сети», «большие данные», «анализ данных». Окончательные поисковые запросы также включили различные термины и парадигмы государственного управления. В результате были сформированы поисковые запросы следующего вида: government OR «public sector OR «public administration») AND (ai OR «artificial intelligence» OR «machine learning» OR «big data» OR «neural networks» OR «data analytics») AND governance. Учитывая стремительно развивающиеся технологии ИИ, было решено ограничить выборку публикациями и материалами конференций, опубликованными не позднее 2019 года.

В итоге была получена выборка из 107 публикаций для реферативного обзора. Реферативный обзор источников позволил отобрать 69 статей для полнотекстового изучения и в дальнейшем 52 из них были включены в качественный синтез, на основе которого и были сделаны обобщения в данном исследовании.

Основным итогом данной работы стало выявление и анализ семи приоритетных направлений применения систем искусственного интеллекта в государственном (муниципальном) секторе, которые позволят повысить качество предоставляемых государственных услуг и обеспечить более точное и обоснованное принятие управленческих решений, как оперативных, так и стратегических. Как показал анализ публикаций, к этим направлениям относятся: транспортная сфера и логистика;

совершенствование системы здравоохранения; масштабный мониторинг недвижимости и инфраструктуры; увеличение операционной эффективности документооборота; автоматизация взаимодействия с гражданами посредством чат-ботов; обеспечение информационной безопасности и предотвращение кибератак; формирование smart-политики, ориентированной на граждан.

Именно эти семь сфер наиболее часто упоминаются и анализируются в научных статьях и консалтинговых отчётах по вопросам применения ИИ в государственном секторе. В данной работе более подробно рассмотрена транспортно-логистическая отрасль как одна из приоритетных сфер развития и внедрения технологий искусственного интеллекта.

Изложение основного материала исследования. По оценкам ООН, ежегодно на дорогах погибают около 1,3 миллиона человек и до 50 миллионов получают травмы. Для людей в возрасте 5-29 лет дорожно-транспортные происшествия являются основной угрозой для жизни. Каждая четвёртая смерть в мире приходится на пешеходов и велосипедистов [21].

Государственные организации могут значительно сократить проблемы безопасности дорожного движения, применяя возможности ИИ в сфере транспорта. По оценкам Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ технологии ИИ внедряют в транспортной сфере только 18% предприятий (экономический эффект – 15,8 млрд рублей) [22], и эти технологии в большинстве случаев относятся к созданию безопасных автономных (беспилотных) транспортных средств на воде, на земле и в воздухе.

Однако потенциал технологий искусственного интеллекта в транспортно-логистической отрасли значительно шире. С помощью ИИ можно создать инновационные решения, которые помогут справиться с вызовами современной транспортной индустрии и уже сегодня решать перечисленные ниже задачи.

1. **Повышение безопасности.** На базе данных камер наружного наблюдения и благодаря таким технологическим достижениям в сфере ИИ, как компьютерное зрение и идентификация объектов [23], возможно анализировать данные о столкновениях и выделять участки с высокой вероятностью несчастных случаев. Это позволит соответствующим государственным структурам принимать эффективные решения на основе полученных данных и

предпринимать дополнительные меры по обеспечению безопасности на дорогах.

2. Управление трафиком. Для оптимизации потока автомобилей на дорогах системы управления трафиком, основанные на ИИ, могут анализировать данные о движении, прогнозировать потоки транспорта и предлагать оптимальные маршруты для улучшения эффективности дорожного движения.

3. Прогнозирование технического обслуживания. Анализируя данные о состоянии автомобилей, ИИ может использоваться для прогнозирования необходимости технического обслуживания транспортных средств. Предсказывая возможные поломки и рекомендуя необходимые ремонтные работы, ИИ поможет не только предотвратить аварии, но и снизить затраты на обслуживание транспортных средств.

4. Биометрическая идентификация. Для улучшения безопасности в транспортной сфере системы распознавания лиц и голоса могут использоваться для идентификации водителей и пассажиров. Также ИИ может анализировать данные о поведении водителей, отслеживать психофизиологическое состояние водителей/машинистов/пилотов/диспетчеров и предупреждать о возможных опасностях на путях сообщения.

5. Улучшение логистики. Для оптимизации логистики в транспортной сфере алгоритмы машинного обучения могут анализировать данные о поставках, прогнозировать спрос и оптимизировать маршруты доставки, что позволит снизить затраты и повысить эффективность доставки.

Говоря о проблемах внедрения систем с использованием искусственного интеллекта и робототехники в транспортно-логистической сфере, в первую очередь необходимо обсуждать отраслевое транспортное законодательство Российской Федерации, которое требует внедрения определённых нормативных мероприятий.

Главная проблема, например, в разработке беспилотного транспорта, связана не только с трудоёмкой процедурой получения разрешения на использование таких транспортных средств на общественных дорогах, но и также с отсутствием урегулированного порядка, определяющего допуск высокоавтоматизированных транспортных средств 4 и 5 уровня автоматизации по стандартам SAE (международная ассоциация автомобильных инженеров). Кроме того, необходимо определять порядок осуществления экспериментальной эксплуатации беспилотных транспортных

средств, отменять избыточные сертификационные испытания, урегулировать процедуры допуска испытательных образцов и др.

Очевидно, что законодательным структурам необходимо создавать нормативно-правовую базу, позволяющую перейти от экспериментального использования ИИ в транспорте к возможности его использования на постоянной основе.

К сожалению, отсутствие нормативно-правовой базы не единственная проблема внедрения систем ИИ в транспортно-логистической сфере. Их целый комплекс и они носят характер общепромышленных проблем внедрения искусственного интеллекта в государственном секторе. Перечислим их.

1. Отсутствие опыта в ИИ. Государственным служащим не хватает знаний и компетенций в сфере искусственного интеллекта. Из-за катастрофического разрыва между необходимостью в специалистах и реальностью многомиллиардные инвестиции в искусственный интеллект и машинное обучение могут быть потрачены впустую, что приведёт к финансовым потерям и нереализованным возможностям [11, 13]. Обучать и повышать квалификацию существующего персонала или нанимать новых квалифицированных специалистов? На эти вопросы нет простых ответов, требуются отдельные исследования и тщательная проработка выявленных проблем.

2. Отсутствие мотивации. Как правило, государственные служащие консервативны и не хотят менять существующие рабочие процессы. Также существующая организационная культура в государственных структурах неохотно поощряет среду, основанную на НИОКР [16, 19]. НИОКР – это совокупность научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных на получение новых знаний и практическое применение при создании нового изделия или технологии, которая имеет решающее значение для внедрения ИИ.

3. Обеспечение справедливости и равенства. Как отмечают эксперты, существующие модели ИИ зачастую предвзято интерпретируют данные, что приводит к нарушению справедливости и валидности информации [3-5]. Например, государственные системы защиты, основанные на распознавании лиц, могут ошибочно идентифицировать граждан, что может привести к ложным судебным искам против них.

4. Обеспечение конфиденциальности. Сбор больших объёмов персональных данных может быть встречен протестами со стороны

граждан, заинтересованных в защите своей личности [12]. Например, во время пандемии приложения для отслеживания контактов и самоотчёта вызвали серьёзные проблемы с защитой конфиденциальности в здравоохранении. Кроме того, большинство государственных учреждений отдадут разработку систем ИИ на аутсорсинг, что приводит к передаче личных данных граждан сторонним компаниям. Также следует отметить, что получить согласие каждого человека на использование личных данных очень сложно.

5. Этика и отсутствие подотчётности. Нехватка исследований по внедрению и использованию моделей ИИ в правительствах привела к феномену, известному как «этическая напряжённость» [11], который связан с вопросами справедливости, прозрачности, конфиденциальности и соблюдения прав человека. Правительственные учреждения должны принять и обеспечить соблюдение этических руководящих принципов на разных этапах жизненного цикла ИИ, чтобы обеспечить прозрачность и подотчётность. Тем не менее, большинство проектов ИИ в государственном секторе недостаточно финансируются и не доукомплектованы для эффективного выполнения этой политики.

Перечисленные проблемы внедрения ИИ в государственное управление требуют скоординированного подхода к управлению изменениями, включая общение с лидерами и командами проектов внедрения моделей ИИ, выслушивание/решение их проблем, распространение информации и накопления знаний в области ИИ среди государственных служащих. Необходимы дальнейшие эмпирические исследования механизмов создания общественных ценностей с помощью ИИ, изучение и обобщение опыта правительственных организаций разных стран по внедрению систем ИИ в государственное управление.

Непроработанность мероприятий по преодолению проблем создания систем справедливого и подотчётного ИИ затруднит не только внедрение разработок в области ИИ, но и выполнение бюджетных требований для исследований ИИ. Однако по мере развития технологий искусственного интеллекта и повышения их надёжности и доступности, в течение следующих нескольких лет эта тенденция способна заметно измениться [16].

Выводы. ИИ обладает огромным потенциалом для улучшения государственных услуг и обеспечения более точного и обоснованного принятия управленческих решений. Благодаря современным технологиям ИИ государственные органы могут сократить расходы на

рабочую силу, ускорить управленческие и бизнес-процессы, сэкономить человеко-часы и предоставлять населению бесперебойные и более эффективные услуги. Также эффективное применение ИИ в государственных ведомствах может оказать положительное влияние на секторы транспорта, здравоохранения, энергетики, сельского хозяйства и экономики в целом. Однако, как и в случае любой другой инновации, внедрение систем ИИ создаёт ряд проблем, которые государственный сектор должен преодолеть. Государственные и муниципальные службы должны начать создавать культуру ИИ в своих организациях, повышать осведомлённость сотрудников и компетентность в сфере инновационных технологий. Правительствам можно рекомендовать начать с пилотных проектов, одновременно принимая законы, которые будут способствовать устойчивому внедрению ИИ в долгосрочной перспективе. Без чётких правительственных программ ИИ может стать не эффективным помощником государственным организациям, а угрозой благосостоянию граждан. Правительственные учреждения должны обеспечить надлежащий контроль и мониторинг систем ИИ, поскольку эти инновации непосредственно влияют на общественную и национальную безопасность.

Список использованных источников

1. Лебезова, Э. М. Искусственный интеллект в туризме. Возможности и перспективы / Э. М. Лебезова, И. Л. Семичастный. – Текст : непосредственный // Современные тенденции развития туризма и индустрии гостеприимства: сборник материалов IV Международной научно-практической конференции, 25-26 апреля 2023. – Донецк, 2023. – С. 56-61.
2. Janssen Marijn and George Kuk. (2016). The challenges and limits of big data algorithms in technocratic governance // *Government Information Quarterly* 33 (3). – Pp. 371-377. – Doi: 10.1016/j.giq.2016.08.011. – Текст : непосредственный.
3. Maciejewski Mariusz. (2017). To do more, better, faster and more cheaply: using big data in public administration // *International Review of Administrative Sciences* 83 (1_suppl). – Pp. 120-135. – Doi: 10.1177/0020852316640058. – Текст : непосредственный.
4. Кашкин, С. Ю. Искусственный интеллект и робототехника: возможность вторжения в права человека и правовое регулирование этих процессов в ЕС и мире / С. Ю. Кашкин. – Текст : непосредственный // *Lex russica*. – 2019. – № 7 (152). – С. 151-159.

5. Kreps, S. & Kriner, D. (2023). How AI Threatens Democracy // *Journal of Democracy*, 34(4). – Pp. 122-131. – Текст : непосредственный.

6. Лебезова, Э. М. Искусственный интеллект в государственном управлении. Возможности и перспективы / Э. М. Лебезова. – Текст : непосредственный // VII Международная научно-практическая конференция «Пути повышения эффективности управленческой деятельности органов государственной власти в контексте социально-экономического развития территорий» (6-7 июня 2023 г.). – Донецк, 2023. – Том 4. – С. 172-177.

7. Margetts Helen, and Cosmina Dorobantu. (2019). Rethink Government with AI // *Nature* 568 (7751). – Pp. 163-165. – Doi: 10.1038/d41586-019-01099-5. – Текст : непосредственный.

8. Androutsopoulou Aggeliki, Nikos Karacapilidis, Euripidis Loukis and Yannis Charalabidis. (2019). Transforming the communication between citizens and government through aI-guided chatbots // *Government Information Quarterly* 36 (2). – Pp. 358-367. – Doi: 10.1016/j.giq.2018.10.001. – Текст : непосредственный.

9. Bullock, Justin B. (2019). Artificial intelligence, discretion, and bureaucracy // *The American Review of Public Administration* 49 (7). – Pp. 751-761. – Doi: 10.1177/0275074019856123. – Текст : непосредственный.

10. Wang C., Thompson S.H. Teo and Marijn Janssen. (2021). Public and private value creation using artificial intelligence: an empirical study of AI voice robot users in Chinese public sector // *International Journal of Information Management* 61 (December): 102401. – Doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2021.102401. – Текст : непосредственный.

11. Wirtz B. W., Weyerer J. C. and Carolin Geyer. (2019). Artificial intelligence and the public sector – applications and challenges // *International Journal of Public Administration* 42 (7). – Pp. 596-615. – Doi:10.1080/01900692.2018.1498103. – Текст : непосредственный.

12. Sun T. Q. and Rony Medaglia. (2019). Mapping the challenges of artificial intelligence in the public sector: evidence from public healthcare // *Government Information Quarterly* 36 (2). – Pp. 368-383. – Doi: 10.1016/j.giq.2018.09.008. – Текст : непосредственный.

13. Inicane Inga, Okaibedi Eke D. O., William Knight, George Ogoh and Carsten Stahl B. C. (2021). Good governance as a response to discontents? Déjà Vu, or lessons for AI from other emerging

technologies // *Interdisciplinary Science Reviews* 46 (1-2): – Pp. 71-93. – Doi: 10.1080/03080188.2020.1840220. – Текст : непосредственный.

14. Правительство России (официальный сайт). В Правительстве подписан финальный пакет соглашений о сотрудничестве по развитию высокотехнологичных направлений. – URL: <http://government.ru/news/47551/> (дата обращения: 16 января 2023). – Текст : электронный.

15. Путин, В.В. Выступление на пленарном заседании Международной конференции по искусственному интеллекту и машинному обучению *Artificial Intelligence Journey*. – URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/72811> (дата обращения: 24 ноября 2023). – Текст : электронный.

16. Mikalef Patrick, Kristina Lemmer, Cindy Schaefer, Maija Ylinen, S. O. Olsen Fjørtoft, H. Y. Yngvar Torvatn, Manjul Gupta and Bjoern Niehaves. (2021). Enabling AI capabilities in government agencies: a study of determinants for European municipalities // *Government Information Quarterly* 101596. – Doi: 10.1016/j.giq.2021.101596. – Текст : непосредственный.

17. Wirtz B. W. and Müller W. M. (2019). An integrated artificial intelligence framework for public management // *Public Management Review* 21 (7). – Pp. 1076-1100. – Doi: 10.1080/14719037.2018.1549268. – Текст : непосредственный.

18. Oxford Insights. (2020). Government AI Readiness Index 2020 // Accessed on 23 August 2020. – URL: <https://www.oxfordinsights.com/government-ai-readiness-index-2020>. – Текст : электронный.

19. Jöhnk Jan, Malte Weißert and Katrin Wyrтки. (2021). Ready or not, AI Comes – An Interview Study Of Organizational AI readiness factors // *Business & Information Systems Engineering* 63 (1). – Pp. 5-20. – Doi: 10.1007/s12599-020-00676-7. – Текст : непосредственный.

20. Wirtz B. W., Langer P. F. and Carolina Fenner. (2021) // *Artificial intelligence in the public sector – a research Agenda. International Journal of Public Administration* 44 (13). – Pp. 1103-1128. – Doi: 10.1080/01900692.2021.1947319. – Текст : непосредственный.

21. Официальный сайт ООН. Ежегодно в результате ДТП в мире гибнут 1,3 млн человек. – URL: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/road-traffic-injuries> (дата обращения: 15 мая 2023). – Текст : электронный.

22. Reis J., Santo P. E. & Melão N. (2019, June) // *Impacts of artificial intelligence on public administration: A systematic literature*

review. In 2019 14th Iberian conference on information systems and technologies (CISTI). – Pp. 1-7 – IEEE. – Текст : непосредственный.

23. Ahn M. J. and Chen Y.-C. (2020). Artificial Intelligence in Government: Potentials, Challenges, and the Future. The 21st Annual International Conference on Digital Government Research. – New York, NY, USA, 2020. – Pp. 243-252. – Текст : непосредственный.

УДК
DOI

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК НОВОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАУМЕНКО С.Н.,
д-р. экон. наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»;

МАТЮХИН А.А.,
главный специалист отдела развития внутренней
торговли департамента внутренней торговли и
внешней торговой деятельности Министерства
промышленности и торговли Донецкой
Народной Республики,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Исследованы предпосылки, особенности становления и развития и принципы функционирования системы внешнего управления в сфере торговли. Проведен анализ процессов и результатов государственного регулирования внешнего управления в сфере торговли на территории Донецкой Народной Республики. Проведен анализ нормативных правовых актов, регулирующих внешнее управление в сфере торговли. Выявлены особенности управления и распоряжения муниципальной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации и федеральной собственностью. Разработаны предложения по взаимодействию органов государственной власти при управлении имуществом, имеющим признаки бесхозяйного. Обоснован подход к составлению плана восстановительных работ объектов торговли на освобожденных территориях, базирующийся на показатели плотности населения.

***Ключевые слова:** механизмы государственного регулирования, внешнее управление, торговля, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация.*